

Associação entre as características sociodemográficas e de saúde de pessoas idosas com as capacidades funcionais

Isabella Rezende Ribeiro¹, Manuela Prado Ribeiro¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18243568>

RESUMO:

O envelhecimento é um processo natural que pode comprometer a capacidade funcional de pessoas idosas. Identificar as características sociodemográficas e de saúde de idosos e associá-las às atividades básicas e instrumentais de vida diária. Estudo quantitativo, descritivo e transversal, realizado com 301 idosos com cognição preservada, excluindo-se aqueles com comprometimentos clínicos. Utilizou-se estatística descritiva, com frequência e percentual para variáveis qualitativas. Para as correlações, aplicou-se o coeficiente de Pearson, adotando-se nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de uma instituição privada de Minas Gerais. Entre os participantes, 45,18% tinham entre 70 e 79 anos; 54,15% eram homens; 54,15% viviam com companheiros; 60,13% eram católicos; 49,17% tinham até quatro anos de estudo; e 64,12% recebiam entre um e dois salários mínimos. Além disso, 19,93% relataram quedas; 69,77% tinham doenças crônicas não transmissíveis; 50,50% faziam uso de polifarmácia; 52,82% tinham comorbidades; e 37,87% referiram boa percepção de saúde. A dependência nas atividades básicas esteve associada a baixa escolaridade, renda de até um salário, quedas, comorbidades e percepção ruim de saúde. Já a dependência nas atividades instrumentais associou-se à idade acima de 70 anos, baixa renda, comorbidades e percepção ruim de saúde. A redução da capacidade funcional em idosos compromete a qualidade de vida e aumenta os riscos relacionados ao envelhecimento patológico.

Palavras - chave: Atividades cotidianas; Estado funcional; Idoso.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT